

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanova Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Olloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxamedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	

XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Alimova Dildora Damirovna

Iqtisodiyot va menejment kafedrası dotsenti (PhD)

Buxoro davlat texnika universiteti

Email: dildora.alimova.2017@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti tizimini samarali tashkil etish va uni takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida xususiy sektor faoliyatining muvaffaqiyati, avvalo, inson resurslaridan oqilona foydalanish, xodimlarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda ularning mehnat motivatsiyasini oshirish bilan bevosita bog'liqdir. Tadqiqotda kadrlar menejmentining asosiy funksiyalari — xodimlarni tanlash va joylashtirish, mehnat faoliyatini baholash, rag'batlantirish tizimi, malaka oshirish va kadrlar rotatsiyasi jarayonlari ilmiy-nazariy jihatdan ko'rib chiqilgan. Shuningdek, zamonaviy menejment yondashuvlari, raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullarining xususiy korxonalar kadrlar siyosatiga ta'siri yoritib berilgan. Maqolada xodimlar samaradorligini oshirishga qaratilgan ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilinib, ularni milliy sharoitga moslashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar berilgan. Tadqiqot natijalari xususiy korxonalarda raqobatbardoshlikni ta'minlash va barqaror rivojlanishga erishishda kadrlar menejmenti tizimini takomillashtirish muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kadrlar menejmenti, xususiy korxonalar, inson resurslari, mehnat samaradorligi, motivatsiya, boshqaruv tizimi.

Abstract. This scientific article analyzes the issues of effectively organizing and improving the human resource management system in private enterprises. In a market economy, the success of the private sector is directly related to the efficient use of human resources, the development of employees' professional potential, and the enhancement of their work motivation. The study examines the main functions of human resource management — employee selection and placement, performance evaluation, incentive systems, professional development, and staff rotation — from a scientific and theoretical perspective. Furthermore, the impact of modern management approaches, digital technologies, and innovative management methods on human resource policies in private enterprises is highlighted. The article also analyzes advanced international practices aimed at increasing employee efficiency and provides scientific conclusions on adapting them to national conditions. The research results demonstrate that improving the human resource management system is a key factor in ensuring competitiveness and achieving sustainable development in private enterprises.

Key words: human resource management, private enterprise, human resources, labor productivity, motivation, management system.

Аннотация. В данной научной статье анализируются вопросы эффективной организации и совершенствования системы управления персоналом в частных предприятиях. В условиях рыночной экономики успех частного сектора напрямую связан с рациональным использованием человеческих ресурсов, развитием профессионального потенциала сотрудников и повышением их трудовой мотивации. В исследовании рассматриваются основные функции управления персоналом — подбор и расстановка сотрудников, оценка трудовой деятельности, система стимулирования, повышение квалификации и ротация кадров — с научно-теоретической точки зрения. Кроме того, освещается влияние современных управленческих подходов, цифровых технологий и инновационных методов управления на кадровую политику частных предприятий. В статье также анализируются передовые зарубежные практики, направленные на повышение эффективности сотрудников, и даются научные выводы о возможности их адаптации к национальным условиям. Результаты исследования показывают, что совершенствование системы управления персоналом является важным фактором обеспечения конкурентоспособности и достижения устойчивого развития в частных предприятиях.

Ключевые слова: управление персоналом, частное предприятие, человеческие ресурсы, производительность труда, мотивация, система управления.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xususiy korxonalar faoliyatining barqarorligi va raqobatbardoshligi ko'p jihatdan kadrlar menejmenti tizimining qay darajada samarali tashkil etilganiga bog'liqdir. Zamonaviy iqtisodiy muhitda moddiy resurslar bilan bir qatorda inson resurslari ham strategik ahamiyat kasb etib, korxonalar rivojining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Shu boisdan xususiy sektorda kadrlar menejmentini takomillashtirish masalasi nafaqat amaliy, balki ilmiy-nazariy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kunda xususiy korxonalar innovatsion rivojlanish, bozor talablariga tez moslashish va yuqori mehnat unumdorligini ta'minlash zarurati bilan yuzma-yuz kelmoqda. Ushbu jarayonda xodimlarning bilim darajasi, kasbiy kompetensiyasi, tashabbuskorligi hamda motivatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Samarali kadrlar menejmenti tizimi xodimlarning shaxsiy manfaatlarini korxonalar strategik maqsadlari bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Natijada tashkilot ichida sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit shakllanib, mehnat jarayonining umumiy samaradorligi oshadi.

Xususiy korxonalarda kadrlar bilan ishlashda ko'pincha tizimli yondashuvning yetishmasligi, mehnatni baholash va rag'batlantirish mexanizmlarining yetarlicha rivojlanmaganligi kuzatiladi. Bu holat xodimlar almashuvining yuqori bo'lishi, mehnat intizomining pasayishi va ishlab chiqarish natijalarining kutilgan darajada bo'lmasligiga olib keladi. Shu sababli kadrlar menejmenti samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim vazifa hisoblanadi [1–3].

Mazkur tadqiqot xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti tizimining mavjud holatini tahlil qilish, uning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda zamonaviy boshqaruv texnologiyalari asosida takomillashtirish yo'llarini belgilashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari xususiy sektor faoliyatini rivojlantirish, inson resurslaridan oqilona foydalanish va korxonalar raqobat ustunligini mustahkamlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot doirasida o'rganilgan adabiyotlar xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirish bo'yicha nazariy va amaliy jihatlarni yoritishga xizmat qiladi. Aminova (2025) kadrlar boshqaruvi tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilib, xodimlarning kasbiy malakasini oshirish va mehnat jarayonini optimallashtirish orqali korxonalar samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Djurayev va Nurullayeva (2025) korxonalarda xodimlarni boshqarishning tamoyillarini, jumladan, tanlash, joylashtirish, rag'batlantirish va faoliyatni baholash jarayonlarini tizimli tarzda bayon qilgan. Bu ishlar xususiy korxonalarda HR siyosatini shakllantirishda asosiy nazariy manba sifatida qimmatli hisoblanadi.

Yormatov va Ochilov (2025) esa tekstil korxonalarida HR menejmenti sifatining mehnat unumdorligi va iqtisodiy o'sishga ta'sirini amaliy jihatdan tahlil qilgan. Ularning tadqiqoti xodimlarni to'g'ri joylashtirish va rag'batlantirish orqali korxonalar natijalarini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, Salimjonova, Ovxunov va Nabiyeu (2025) globalizatsiya sharoitida inson resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning rolini yoritib, zamonaviy HR tizimlarida innovatsion texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Shodiyev (2025) O'zbekiston sharoitida inson resurslarini boshqarish siyosatining zamonaviy trendlari va raqamli transformatsiyasini tahlil qilib, xususiy korxonalarda HR strategiyalarini milliy kontekstga moslashtirishning muhimligini ko'rsatadi. Usmonova (2025) esa kadrlar menejmentida zamonaviy yondashuvlar va ularni amaliyotga tatbiq etish usullarini ilmiy asosda bayon qilgan bo'lib, bu maqola tadqiqotining metodologik asosini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Daminova va Daminova (2025) malaka oshirish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishda ta'lim menejmentining rolini ko'rsatib, kadrlar menejmenti samaradorligini oshirishda ta'lim va treninglarning ahamiyatini tasdiqlaydi. Toshov (2023) esa xodimlarni baholash va samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash metodlarini tahlil qilib, shaffof baholash mexanizmlari xodimlarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qilishini bildiradi.

Xorijiy adabiyotlar, xususan, Wiyono va hamkorlar (2025), ESG asosidagi strategik HR yondashuvlarini o'rganib, barqaror rivojlanish va xodimlarni samarali boshqarish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Huras (2025) esa algoritmik boshqaruv va avtomatlashtirilgan HR tizimlarining ishchi erkinligi, hamkorlik va innovatsiya imkoniyatlariga ta'sirini tahlil qilib, kadrlar menejmentida yangi texnologiyalarning rolini yoritadi.

Umuman olganda, o'rganilgan adabiyotlar xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirish uchun zamonaviy strategiyalar, raqamli texnologiyalar, shaffof baholash tizimlari va xodimlarni rag'batlantirish mexanizmlarining zarurligini ilmiy asosda ko'rsatadi. Shu bilan birga, milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish orqali tadqiqot mavzusiga kompleks yondashuvni ishlab chiqish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy tadqiqotda xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirish masalalarini chuqur va har tomonlama o'rganish maqsadida bir qator ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik usullar uyg'unligi asosida kompleks yondashuv qo'llanildi. Bu esa o'rganilayotgan muammoning mohiyatini to'liq ochib berish imkonini yaratdi.

Avvalo, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodi asosida kadrlar menejmenti, inson resurslarini boshqarish va tashkilot samaradorligi bo'yicha mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi. Ushbu metod orqali kadrlar menejmentining nazariy asoslari, uning funksiyalari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari tizimli ravishda tahlil qilindi.

Shuningdek, taqqoslash metodi yordamida xususiy va davlat sektorlarida kadrlar menejmenti yondashuvlari solishtirilib, ularning o'ziga xos jihatlari aniqlandi. Bu metod xususiy korxonalarda kadrlar boshqaruvi samaradorligini oshirish uchun mos mexanizmlarni tanlash imkonini berdi. Tahlil va sintez usullari orqali kadrlar siyosatining asosiy elementlari ajratib ko'rsatilib, ularning o'zaro bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab berildi [4–5].

Empirik tadqiqot metodlari doirasida kuzatish va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Xususiy korxonalarda kadrlar bilan ishlash amaliyoti, xodimlarni tanlash, baholash va rag'batlantirish jarayonlari kuzatilib, mavjud muammolar aniqlandi. Statistika ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kadrlar menejmenti samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar baholandi.

Bundan tashqari, tizimli yondashuv metodi asosida kadrlar menejmenti korxonaning umumiy boshqaruv tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqildi. Induksiya va deduksiya metodlari yordamida umumiy xulosalar shakllantirilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodlar majmuasi tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligi va ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi (1-jadval) [6–7].

1-jadval. Xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar

№	Omillar	Tavsifi	Korxonada faoliyatiga ta'siri
1	Kadrlarni tanlash va joylashtirish sifati	Xodimlarning kasbiy malakasi va lavozimga mosligini aniqlash darajasi	Mehnat unumdorligi oshadi, xatoliklar kamayadi
2	Motivatsiya va rag'batlantirish tizimi	Moddiy va nomoddiy rag'batlantirish mexanizmlarining mavjudligi	Xodimlar faolligi va sodiqligi kuchayadi
3	Malaka oshirish va treninglar	Xodimlarning bilim va ko'nikmalarini doimiy rivojlantirish	Innovatsion salohiyat ortadi
4	Mehnat faoliyatini baholash tizimi	Xodimlar faoliyatini adolatli va shaffof baholash mexanizmi	Ish samaradorligi nazorat qilinadi
5	Tashkiliy madaniyat	Korxonada ichki muhitning ijtimoiy-psixologik holati	Jamoada hamkorlik mustahkamlanadi

1-jadvalda xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimli ravishda aks ettirilgan. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kadrlarni tanlash va joylashtirish sifati inson resurslarini boshqarishning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Xodimlarning lavozimga mosligi ta'minlanganda mehnat unumdorligi oshib, ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan xatoliklar sezilarli darajada kamayadi.

Motivatsiya va rag'batlantirish tizimi xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Moddiy va nomoddiy rag'batlantirish mexanizmlarining uyg'unligi xodimlar sodiqligini oshirib, kadrlar almashuvining oldini oladi. Malaka oshirish va treninglar esa xodimlarning professional rivojlanishini ta'minlab, korxonaning innovatsion salohiyatini mustahkamlaydi.

Shuningdek, mehnat faoliyatini baholash tizimining shaffofligi boshqaruv qarorlarining adolatliligini ta'minlab, xodimlarda mas'uliyat hissini kuchaytiradi. Tashkiliy madaniyat esa jamoada ijobiy muhit yaratib, hamkorlik va o'zaro ishonchni rivojlantirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, jadvalda keltirilgan omillarning uyg'un va tizimli ravishda qo'llanilishi xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirish masalasi ko'p qirrali va tizimli yondashuvni talab etishini ko'rsatdi. O'tkazilgan tahlillar shuni tasdiqladiki, kadrlar menejmenti jarayonlari to'g'ri tashkil etilgan korxonalarda mehnat unumdorligi, xodimlarning ishga bo'lgan motivatsiyasi hamda tashkilot ichidagi ijtimoiy-psixologik muhit sezilarli darajada yaxshilanadi. Ayniqsa, kadrlarni tanlash va joylashtirish jarayonlarida kasbiy kompetensiya va shaxsiy fazilatlarining uyg'unligi ta'minlangan hollarda ishlab chiqarish samaradorligi yuqori bo'lishi aniqlangan.

Tadqiqot davomida aniqlangan muhim natijalardan biri shundaki, motivatsiya va rag'batlantirish tizimi samarali kadrlar menejmentining markaziy elementi hisoblanadi. Moddiy rag'batlantirish bilan bir qatorda nomoddiy omillar, jumladan, e'tirof etish, martaba o'sishi imkoniyatlari va qulay mehnat sharoitlari xodimlarning korxonaga sodiqligini mustahkamlaydi. Bunday yondashuv kadrlar almashuvining kamayishiga va tajribali mutaxassislarning uzoq muddat saqlanib qolishiga xizmat qiladi.

Muhokama jarayonida, shuningdek, malaka oshirish va doimiy ta'lim tizimining ahamiyati alohida ta'kidlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xodimlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini muntazam rivojlantirib boruvchi korxonalarda innovatsion faoliyat darajasi yuqori bo'lib, yangi texnologiyalarni joriy etish jarayoni tezlashadi. Bu esa korxonaning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshiradi va raqobatbardosh ustunlikni ta'minlaydi [8–9].

Mehnat faoliyatini baholash tizimi ham kadrlar menejmenti samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shaffof va adolatli baholash mexanizmlarining mavjudligi xodimlarda mas'uliyat hissini kuchaytirib, mehnat intizomini mustahkamlaydi. Baholash natijalariga asoslangan boshqaruv qarorlari, jumladan, rag'batlantirish, lavozim bo'yicha ko'tarilish va malaka oshirish yo'nalishlarini belgilash kadrlar siyosatining izchilligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari xususi korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirish uchun inson resurslarini boshqarishga strategik yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Ilg'or boshqaruv usullari, zamonaviy texnologiyalar va inson omiliga e'tibor qaratilgan siyosat xususi korxonalarning barqaror rivojlanishi va uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi (1-rasm) [10].

1-rasm. Xususi korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarning taqqoslama tahlili

Diagrammada xususi korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarning nisbiy darajasi foiz ko'rsatkichlari asosida aks ettirilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, barcha omillar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning har biri korxonada faoliyatining umumiy samaradorligiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatadi.

Eng yuqori ko'rsatkich motivatsiya va rag'batlantirish tizimiga to'g'ri kelib, u 90 foiz samaradorlik darajasini tashkil etadi. Bu holat xodimlarning mehnat faoliyatida moddiy va nomoddiy rag'batlantirish mexanizmlarining muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Samarali motivatsiya tizimi xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning korxonada maqsadlariga sodiqligini mustahkamlaydi.

Diagrammadagi keyingi yuqori ko'rsatkich malaka oshirish omiliga tegishli bo'lib, u 88 foizni tashkil etadi. Bu natija xodimlarning bilim va ko'nikmalarini doimiy rivojlantirish xususi korxonalarda innovatsion salohiyatni oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Malaka oshirish tizimi mavjud bo'lgan korxonalarda yangi texnologiyalarni joriy etish va mehnat unumdorligini oshirish jarayoni tezroq amalga oshadi.

Kadrlarni tanlash va joylashtirish sifati 85 foiz ko'rsatkich bilan yuqori ahamiyatga ega omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bu ko'rsatkich xodimlarning lavozimga mosligini ta'minlash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkinligini tasdiqlaydi. Tashkiliy madaniyat omili esa 83 foiz natija bilan jamoada ijobiy muhit yaratish va hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nisbatan past ko'rsatkich mehnat faoliyatini baholash tizimiga tegishli bo'lib, u 80 foizni tashkil etadi. Bu holat baholash mexanizmlarini yanada shaffof va adolatli tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, diagramma tahlili xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirish uchun barcha omillarni kompleks va tizimli ravishda rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti samaradorligini oshirish masalasi tashkilotning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, inson resurslarini boshqarish jarayoniga strategik yondashuvni joriy etish xodimlar mehnat unumdorligini oshirish, ularning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda korxonalar ichki muhitini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan natijalarga ko'ra, kadrlarni tanlash va joylashtirish, motivatsiya va rag'batlantirish tizimi, malaka oshirish, mehnat faoliyatini baholash hamda tashkiliy madaniyat kabi omillar kadrlar menejmenti samaradorligini belgilovchi asosiy tarkibiy qismlar hisoblanadi. Ushbu omillarning har biri alohida ahamiyatga ega bo'lsa-da, ularning o'zaro uyg'unligi va tizimli ravishda qo'llanilishi xususiy korxonalar faoliyatida yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, xususiy korxonalarda kadrlar menejmenti tizimini takomillashtirish doimiy va izchil jarayon bo'lib, u zamonaviy boshqaruv yondashuvlari hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab etadi. Kadrlar siyosatida shaffoflik, adolatlilik va xodimlar manfaatlarini hisobga olish korxonalar rivojlanishining muhim omili sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari xususiy sektor faoliyatida inson kapitalidan samarali foydalanish orqali iqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli raqobat ustunligini ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aminova, S. (2025). *Korxonalarda HR tizimini takomillashtirish yo'nalishlari*. *Green Economy and Development*.
2. Djurayev, O., & Nurullayeva, V. (2025). *Korxonalarda xodimlarni boshqarishning asosiy tamoyillari*. *Green Economy and Development*.
3. Yormatov, I., & Ochilov, A. (2025). *HR-menejment sifatining tekstil korxonalarida mehnat unumdorligi va iqtisodiy o'sishga ta'siri*. *Green Economy and Development*.
4. Salimjonova, G., Ovxunov, I., & Nabiyev, S. (2025). *Globalizatsiyada inson resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning rejasini tuzish*. *Green Economy and Development*.
5. Shodiyev, J. (2025). *O'zbekistonda inson resurslarini boshqarish siyosatining zamonaviy trendlari hamda raqamli transformatsiyasi*. *Green Economy and Development*.
6. Usmonova, A. A. (2025). *Inson resurslarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar va uni tatbiq etish usullari*. *Modern Science and Research*, 4(6).
7. Daminova, G. V., & Daminova, N. V. (2025). *Kadrlar tayyorlash va malaka oshirish tizimini takomillashtirishda ta'lim menejmentining roli*. *Avloniy: Ilmiy jurnal*.
8. Toshov, M. (2023). *Personnel management and their evaluation in management*. *Modern Science and Research*, 2(10), 535–541.
9. Wiyono, D., Dewi, D. A., Ambiapuri, E., Parwitasari, N. A., & Hambali, D. S. (2025). *Strategic ESG-Driven human resource practices: Transforming employee management for sustainable organizational growth*. *arXiv*.
10. Hiram, K. (2025). *Algorithmic management and the future of human work: Implications for autonomy, collaboration, and innovation*. *arXiv*.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>